

LINGVOPOETIK TADQIQ MUAMMOLARI, ULARNING NAZARIY-METADOLOGIK ASOSLARI VA TAHLIL USULLARI

Saidov Yoqub Siddiqovich

*Buxoro davlat universiteti
tilshunosligi va jurnalistika kafedra
professori, filologiya fanlar dotsenti*

Baxromova Gulyora G'ayratovna

*Buxoro davlat universiteti o'zbek
tilshunosligi va jurnalistika
kafedrasida magistranti*

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada lingvopoetika va uning yo'nalishlari, badiiy asar matnida tutgan o'rni, shu bilan bir qatorda, lingvopoetik tadqiq muammolari, ularning nazariy-metadologik asoslari va tahlil usullari yoritib berilgan. O'zbek adabiyoti namoyondalarining asarlari lingvopoetik jihatdan qiqacha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, badiiy matn, lingvopoetik tahlil, o'xshatish, fonetik poetika, leksik poetika

ANNOTATION In this article, linguoepoetics and its directions, its place in the text of an artistic work, as well as the problems of linguoepoetic research, their theoretical and methodological bases and methods of analysis are highlighted. The works of representatives of Uzbek literature are analyzed in detail from a linguoepoetic point of view.

Key words: linguoepoetics, artistic text, linguoepoetic analysis, analogy, phonetic poetics, lexical poetics

АННОТАЦИЯ В данной статье освещаются лингвопoeтика и ее направления, ее место в тексте художественного произведения, а также проблемы лингвопoeтических исследований, их теоретико-методологические

основания и методы анализа. Произведения представителей узбекской литературы подробно анализируются с лингвопоэтической точки зрения.

Ключевые слова: лингвопоэтика, художественный текст, лингвопоэтический анализ, аналогия, фонетическая поэтика, лексическая поэтика.

Tilshunoslikning lingvopoetika sohasi hozirgi tilshunoslik davrining ilmiy-nazariy masalalari, muammolari, tadqiqiy vazifalari bilan xarakterlanadi. Xususan, lingvopoetika sohasida bugungi o‘zbek tilshunosligining muhim vazifalaridan biri adabiy ijodlar, yetuk badiiy asar namunalarini lingvopoetik xususiyatlar nuqtai nazaridan kuzatib, o‘rganib borish, bu yo‘nalishdagi tahlil, talqin, baholashni izchil yo‘lga qo‘yishdir. Lingvopoetika sohasi boshqa tilshunoslik sohalaridan ajralib turadi. Lingvopoetikaning ilmiy-nazariy masala va muammolari uning o‘ziga xos xarakterli xususiyati hisoblanadi, desak yanglishmaymiz.

Jahon tilshunosligida o‘tgan asrning 60-yillaridan boshlab badiiy matnning til xususiyatlari o‘rganishga e‘tibor kuchaydi. Buning natijasida lingvopoetika deb ataluvchi tilshunoslik tarmog‘i shakllanib, istiqbolli bir yo‘nalishga aylanib ulgurdi. Ma’lumki, nutqiy faoliyatning o‘ziga xos noyob turi- bu badiiy adabiyotdir. Uning til birliklari tadbiiq etishda lingvopoetik tahlil muhim ahamiyatga ega. Lingvopoetika tilning qaysi sath birligining badiiy-estetik funksiyasini o‘rganishga qarab fonetik poetika, leksik poetika, sintaktik poetika kabi qismlarga bo‘linadi.¹ Lingvopoetika badiiy asarda qo‘llangan lingvistik birliklarning badiiy-estetik vazifalari, tilning konnotativ funksiyasini o‘rganadi.² Lingvopoetik tahlilni biz badiiy nutqda ya’ni badiiy asarlar asosida o‘rganamiz. Badiiy nutq keng tushuncha bo‘lib, badiiy asar tili uning bir ko‘rinishi hisoblanadi. Badiiy asar tiliga kategorial yondashuvning shakllanishi, badiiy so‘zni ijodning shakl va mazmun xossalari birligida o‘rganishga harakat badiiy asarni estetik va falsafiy nuqtai nazardan

¹ Nurmonov A., Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi.-Toshkent: Fan.2008.-B.152

² Wikiped. Lingvopoetik tadqiq muammolari.

tushunish uchun asos bo'ladi. Jumladan, G.E.Lessing, F.Shiller, Gumboldt, A.A.Potebnya, V.V.Vinogradov, V.M.Jirmunskiy, V.Ya.Zadornova, O.S.Axmanova, G.O.Vinokur, L.V.Shcherba ishlari o'rganildi, muhim ilmiy xulosalaridan foydalanildi. A.Xolodovichning "Adabiy til uslubshunosligi", "Poetikada lisoniy usul" asarlarida, nemis olimi E.Koseriuning poetik tilning yangi izohi kabi tushunchalarida, fransuz tilshunoslari D.Delas va J.Fiyollarning lingvistika va poetika bo'yicha yangi qo'llanmalarida, Ye.B.Artemenkoning lingvofolkloristika bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida lingvopoetikaning filologiya ilmida alohida fan sifatida o'rganilishi yuzasidan qarashlar bayon qilingan. Zamonaviy rus tilshunosligida lingvopoetikaning nazariy masalalari tadqiqi bilan shug'ullangan olimlardan biri A.Lipgartdir.³

Til sistemasining barcha sath birliklarining badiiy-estetik funksiyasini qamrab oladi. Shu sababdan ham lingvopoetika quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

- a) poetik fonetika-badiiylikni ta'minlovchi unsurlar: tovush o'zgarishlari, urg'u;
- b) poetik leksikologiya-biror asar tilida omonim, sinonim, iboralar yoki chegaralangan leksika, o'z va o'zlashgan qatlam so'zlari;
- d) poetik morfemika-morfologiya va so'z yasalishini ham o'z ichiga oladi. Asar matnida qo'llangan har bir affiksning tahlili ham tarixiy, ham tavsifiy, ham qiyosiy jihatdan olib boriladi;
- e) poetik semantika-ushbu tahlilda so'zlarning ma'no qirralari, uslubning o'ziga xosligini ta'minlovchi vositalar (sifatlash, o'xshatish, mubolag'a) asosiy o'rin egallaydi.
- f) poetik sintaksis-gap qurilish tadqiqi. Gap bo'laklarining tartibi hamda matnda lafziy va ma'naviy san'atlarning qo'llanilishi.⁴ Shuningdek, M.Yo'ldoshev lingvopoetik tahlilning quyidagi asosiy tamoyillarini ko'rsatadi:

- 1) shakl va mazmun birligi asosidagi yondashuv ;

³ Ismolova D., Musinova Z., Lingvopoetika va uning badiiy matnlar tahlilidagi asosiy vazifasi // Journal of new century innovations Volume-15/Issue-3, 2022

⁴ Abdurahimova D., Abdurahimova D., Lingvopoetika va uning yo'nalishlari / Maqola // Research and Education; Issue 7, 2022

- 2) makon va zamon birligidan kelib chiqish;
- 3) umumxalq tili va adabiy til munosabati asosida yondashuv;
- 4) badiiy matnga badiiy estetik yaxlitlik sifatida yondashuv ;
- 5) badiiy matnda poetik aktuallashtirilgan til vositalarini aniqlash;
- 6) badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantic xususiyatlarini aniqlash. ⁵

Agar ma'lum bir badiiy matn yuqorida keltirilgan tamoyillar asosida tahlil qilinsa, uning ma'no-mazmuni to'laqonli yoritib beriladi.

Lingvopoetikaning poetik fonetika yo'nalishi yozuvchi tomonidan tanlab olingan uslubni yaratishda ma'lum tovushning o'ziga xos tarzda o'zgarishi, orttirilishi va shunga o'xshash holatlarning yuzaga chiqishi yordamida hosil bo'ladi. Buning yorqin misolini Abdulla Avloniy ijodida ko'rishimiz mumkin:

1. Dushun joni azizing, ehtiyot et,

Musaffo bo'l, pay(g'ambar ortidan ket. ("Safobat — ayni falokat")

2. Ahsan to'g'ri ilma, to'g'ri fana, to'g'ri dina,

Jon sadqa bo'(l)sun xulqina, fazl-u karamina. ("Na'ti hazrati rasuli akram")

3. Bir firqa e(y)tar: «Sa'yi jadal vasla eturgay»,

Bir firqa buni «soyai taqdir» qilurlar. ("Hofizdan tarjima")

Buning yorqin misolini Abdulla Oripov ijodi ko'rishimiz mumkin:

1. Qaylardasan, sevgili erkam...

Qo'limda gul, seni kutarman.

2. Nechun bilmovdim avval, birinchi muhabbatim,

Parvo qilmovdim avval, birinchi muhabbatim.

3. Bir kun savol berdi yoshgina o'g'lon:

— Nечun Allohим deb yig'laysiz nolon.

⁵ Abdurahimova D., Abdurahimova D., Lingvopoetika va uning yo'nalishlari/Maqola//Research and Education; Issue 7, 2022

Poetik leksikologiya yo'nalishining tadqiqot ko'lami ham juda keng qamrovlidir. U o'z doirasida sinonim, omonim, antonim so'zlarni, ma'no ko'chishlarining barcha jabhalarini (metafora, metonimiya, sindekdoxa, vazifadoshlik, kinoya), chegaralangan leksikalarni (dialektizmlar, istorizmlar, arxaizmlar...) tahlil qiladi. Erkin Vohidov shoirimiz ijodida betakror yashirin o'xshatishlar (metaforalar) bisyordir:

1. Ufqlarga qo'yib guldasta,
Tog' ortidan ko'tardi-da bosh,
Pastga boqdi cho'qqidan asta
Oltin qalam tutgan bir naqqosh.
2. Subhidam oftobi ko'kning
Gumbazida yondi, yo
Yondi bu firuza gumbaz
Subhidam oftobida.
3. Tun bilan yig'labdi bulbul
G'uncha hajri dog'.

Ma'rifatparvar shoirimiz ijodida betakror yashirin o'xshatishlar (metaforalar) bisyordir:

1. Yengil ishlarni qilurlar o'zgalar san'at bilan,
Qof-qaro xidmat bizimkidurki, o'lmas joni bor. ("Bizlarda nimalar bor")

Lingvopoetika tahlil faqatgina tilshunoslikning bir sathi bilan emas, balki barcha sathlari bilan aloqador. Badiiy matn qaysi sathlar orqali tahlil qilinsa, lingvopoetika ham shunga murojaat qiladi. Badiiy asar tili murakkab va o'ziga xos hodisadir. Uni stilistik aspektida o'rganishda lingvopoetik tahlil ancha samarali yo'l hisoblanadi. Badiiy matnning lingvopoetik tahlilida shakl va mazmun birlik yetakchi tamoyil hisoblanadi. Shundan kelib chiqib badiiy matnda shakl birlamchi, mazmun ikkilamchi deyish mumkin emas.⁶ Ularning orasida dialektik munosabatning

⁶ <https://uz.m.wikipedia.org>

namoyon bo‘lishigina turlicha xolos. Shuningdek, lingvopoetik tahlilning to‘liqligiga ko‘maklashuvchi badiiy matnning yana bir jihati zamonlar peripetiyasi, almashinuvidir. Muayyan badiiy asar voqealar rivojida zamonlar ketma-ketlikda emas, balki bir hozirgi zamon, bir o‘tgan zamon ba‘zan esa kelasi zamon voqealari ham tasvirlanishi mumkin. Shuning uchun ham badiiy matndagi prospeksiya va retrospeksiya alohida ahamiyatga ega. Mana shunday umumiy tamoyillar asosida lingvopoetik tahlil bajarilsa, estetik butunlik bo‘lmish badiiy matnning mohiyati aniq ravshan ochib beriladi.⁷

Har qanday matn lingvopoetik tahlil qilinganda avvalambor eng asosiy e‘tibor mana shu matn va uning tiplari, badiiy matn va uning qismlarini bog‘lovchi vositalar, badiiy nutq uslubi va uning ko‘rinishlari, badiiy matnning fonetik-fonologik, leksik-grammatik xususiyatlari, ko‘chimlar hamda badiiy matnni tadqiq etish tamoyillariga qaratiladi. Shuning bilan bir qatorda, matnning lingvopoetik tahlili deganda biz asosan matndagi badiiy ma‘no va badiiy mazmuni aniqlash asosida lingvopoetik butunlik sifatidagi matnni baholashni tushunamiz. Badiiy matnning lisoniy tahlili maxsus tamoyillar asosida amalga oshirilishi lozim. Badiiy matndagi poetik aktuallashuv fonografik, leksik, morfologik va sintaktik vositalarning har birida o‘ziga xos tarzda kechadi. Badiiy matnning lisoniy–estetik butunlik sifatidagi tabiati ham shakliy, ham semantik mohiyatga ega bo‘lgan integrativ munosabatlarning mavjudligiga ko‘ra yuzaga keladi. Matn qanday ma‘no anglatishiga ko‘ra juda ko‘p turlarga bo‘linadi: maksimal matn, minimal matn, og‘zaki, yozma, erkin strukturali, turg‘un strukturali, hikoya matni, tasviriy matn, muhokama matni, badiiy matn, nobadiiy matn va hokazo. Bugungi kunda tilshunoslikda “Matnning lingvopoetik tahlili” fanining tutgan o‘rni beqiyosdir. Chunki matnni tahlil qilishda, uni tushunishda bu fan katta ahamiyatga ega. Matnlarning lingvopoetik tahlili nafaqat adabiyotshunoslik balki matnshunoslik,

⁷ Abdurahimova D., Abdurahimova D., Lingvopoetika va uning yo‘nalishlari/Maqola//Research and Education; Issue 7, 2022

nutq madaniyati, uslubshunoslik, falsafa, etika,estetika, mantiq va psixologiya kabi bo'limlar bilan ham uzviy aloqadorlikda faoliyat yuritadi. Badiiy matni lisoniy tahlil qilish jiddiy filologik tayyorgarlikni talab qiladi. Chunki badiiy matn ijodiy tafakkur mahsuli sifatida shakl va mazmun jihatidan o'ta murakkab badiiy estetik butunlik hisoblanadi.Yirik adabiyotshunos olim B.Sarimsoqov yozganiday: —Badiiylik —san'atning, jumladan, so'z san'atining asosiy, doimiy xususiyati. Juda qadim zamonlardan buyon hozirga qadar ko'plab olimlar badiiylikni xilma-xil talqinlar, ta'rif-u —tavsiflar etib kelishadi. Ammo biron-bir olim badiiylik haqidagi mening talqinim to'g'ri, deb da'vo qila olmaydi. Chunki san'atning qoni va joni bo'lmish bu hodisaning sir-sinoatlari beadad bo'lib, ular bir davr adabiyotida, uning turli yo'nalish va oqimlarida, har bir milliy adabiyot va uning ayricha olingan namoyandasida o'ziga xos tarzda, o'ziga xos miqyos va darajada namoyon bo'ladi. Badiiylikning barcha zamonlar va ijodkorlar uchun mos keladigan andozalari ta'rif-u talqinlari yo'q, bo'lishi ham mumkin emas. Qolaversa, badiiylikni har bir shaxs o'z dunyoqarashi, g'oyaviy-estetik tamoyillari, missiy olami va bilim doirasida idrok etadi va tushunadi.”⁸

O'zbek tilshunosligida lingvopoetikaning oyoqqa turishida va rivojlanishida X.Doniyorov, S.Mirzaev, Q.Samadov, I.Qo'chqortoyev, X.Abdurahmonov, N.Mahmudov, B.Umurqulov, I.Mirzaev, M.Yo'ldoshev kabi olimlarning xizmatlari katta bo'ldi. Ular badiiy asar tilining stilistik, badiiy -estetik jihatlarini yozuvchining so'z tanlashi, uning o'ziga xos tili, umumxalq tiliga bo'lgan munosabati, yangi so'z va iboralar yaratishi kabi omillar nuqtai nazaridan tekshirdilar.O'zbek she'riyatida ham ko'plab shoirlarning she'rlarini lingvopoetik tahlil qilish mumkin.

Foydalanilga adabiyotlar

1.Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tatqiqi.Filol.fan.dok...dis.-Toshkent, 2009.3

⁸ Nurmonov A., Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi.-Toshkent: Fan.2008.-B.152

2. Nurmonov A., Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi.-Toshkent: Fan.2008.-B.152
3. Abdurahimova D., Abdurahimova D., Lingvopoetika va uning yo'nalishlari//Maqola// Research and Education;Issue 7,2022
4. Ismolova D., Musinova Z., Lingvopoetika va uning badiiy matnlar tahlilidagi asosiy vazifasi//Journal of new century innovatsions Volume-15/Issue-3,2022
5. Wikiped. Lingvopoetik tadqiq muammolari